

Convención Científica y Tecnológica Internacional (CICT- UC).

SOCIALIZAR RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA EN EL NUEVO CONTEXTO FORMATIVO

Autores: M.Sc. Marjories Mirabal Nápoles¹, Dr. C. Bárbara María Carvajal Hernández², M.Sc. Olga Lidia Barreras López³

1-Doctoranda. Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Cuba. Carretera Central km 3/2 e/ Calle 9 y Ave. Madame Curie. Teléfono- 55438034. e-mail: maggy.cmw@infomed.sld.cu. *Responsable de llevar la correspondencia sobre el manuscrito.*

2- Tutora principal. Universidad de Camagüey. "Ignacio Agramonte Loynaz". Cuba.

3- Colaboradora en el proyecto de investigación de formación doctoral de la autora principal. Departamento de Ciencias Aplicadas a la Medicina. DECAM. Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. Cuba.

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

RESUMEN

Introducción: La necesidad de formar en el estudiante de Medicina las competencias para asumir la asistencia, la docencia, la investigación y la gerencia en los diferentes escenarios de actuación, se hace cada vez más evidente dada la complejidad para el abordaje y salida a los problemas de salud en la población, que exigen de una formación general integral contextualizada y atemperada a los nuevos contextos educativo de la Educación Superior.

Objetivo: Diagnosticar las potencialidades de la asignatura Célula, tejidos y sistema tegumentario (CTST) para la formación de la competencia socializar los resultados de la actividad investigativa, en el estudiante de Medicina. **Materiales y Métodos:** Se desarrolla un grupo de acciones desde el colectivo de asignatura de CTST apoyadas en la investigación-acción-participativa con enfoque sociocrítico como parte de la estrategia pedagógica para socializar los resultados de la actividad investigativa del estudiante a partir del trabajo independiente y el uso de las tecnologías educativas. **Resultados:** El análisis factorperceptual con el empleo de diferentes métodos permitió constatar las potencialidades de la signatura CTST para formar la competencia socializar los resultados de la actividad investigativa, al tiempo que se determinan las causas, carencias teóricas y prácticas que repercuten en la formación de esta competencia y su incidencia en la práctica educativa.

Conclusiones: El trabajo metodológico del colectivo de asignatura, el uso adecuado de las herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo en la docencia médica actual posibilita formar la competencia socializar resultados de la actividad investigativa desde la formación inicial del estudiante de Medicina.

Palabras clave: socializar resultados, actividad investigativa, trabajo independiente, célula tejidos y sistema tegumentario